

O'QUVCHILARNING MANTIQIY FIKRLASH QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345010>

Musayeva Nodira Sadritdinovna

73- ixtisoslashtirilgan maktab - internati
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annontatsiya: *Insoniyat tarixiy taraqqiyotini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bashariyat jamiyati hozirgi kunga qadar uch tamaddunni bosib o'tganligini, yani birinchisi, an'anaviy-agrar jamiyat, ikkinchisi industrial (sanoatlashgan) va uchinchisi postindustrial jamiyatlar ekanligini hamda unung mazmun-mohiyati jihatdan bir-biridan farq qilishini ko'rishimiz mumkin. An'anaviy-agrar va industrial (sanoatlashgan) jamiyatlarda taraqqiyot ko'proq inson bilaklariga, kuchiga tayangan bo'lsa, XXI asrga kelib ilm-fan taraqqiyoti va texnika rivojini belgilab beruvchi mezon sifatida asosiy yuklama inson miyasiga tushayotganligini bevosita guvohi bo'lib turibmiz.*

Hozirgi kunda mental arifmetika, mnemonika kabi dunyoning rivojlangan davlatlari yosh avlodining maktabgacha va maktabning boshlang'ich sinflari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan bu tushunchalar mamlakatimizda endigina kurtak yozdi. Mental arifmetika bolaning 4 yoshidan 14 yoshigacha miya yarim sharlarining uyg'unlikda rivojlanishiga katta yordam beradi. Mental arifmetika nafaqat **tezkor hisob-kitob qilish**, balki voqea-hodisalarning rivojini ko'ra olish hamda boshqa fanlarni qiynalmasdan o'zlashtirishiga katta yordam beradi.

Bugungi kunda o'quv tarbiya jarayoni zamonaviy o'qitish usullaridan, pedagogika fanining ilg'or yutuqlaridan foydalanish, shaxsga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan boshlang'ich ta'lim nazariyasini yaratish kabi vazifalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri – ijodiy va mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy **rivojlanishini dunyoqarashini**, kommunikativ savodxonligini va o'z –o'zini anglash salohiyatini shakllantirishdan iborat. Belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirishning ahamiyati to'g'risida fikr yuritmoqchimiz.

Boshlang'ich ta'limning o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, bolalar maktabga ta'lim olish uchun turli tayyorgarlik darajasiga ega bo'lgan holda har xil ijtimoiy tajribaga ega bo'lgan holda hamda turlicha psixologik va fiziologik holatda kirib kelishadi. Turlicha rivojlanishdagi bunday shaxslarga ta'lim-tarbiya berish, barkamol avlod sifatida tarbiyalashda esa, bolalarda mantiqiy bilishning shakllantirish, ya'ni mantiqiy fikrlashni o'stirish samarali usul hisoblanadi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mantiqiy fikrlash tug'ma iste'dod emas, shu ma'noda uni shakllantirish hamda o'stirish mumkin va zarur. Doimo mantiq fanini o'rsanish **unga murojaat qilish**, o'quvchilarning abstrakt mantiqiy fikrni o'stirishning sinalgan usullari hisoblanadi.

Masalan, mantiqiy masalalarda fikrlash qobiliyatini o`stirishning o`ziga xosligi mavjud. Shu masalalarga misollar keltiramiz.

1. Munisaniing Nodiraga nisbatan bo`yi pastroq, Kamolaning esa Nodiraga nisbatan bo`yi balandroq.

Quyidagi savolga javob.

Kimning bo`yi balandroq-Kamolanimi yoki Nodiranikimi ?

Qizchalarni bo`yiga qarab yozib chiqamiz.

Yechimi: Kamola, Nodira, Munisa.

2. Ikki litr bankadan va 5 litr suv sig`adigan choynakdan foydalanib, qaysi yo`l bilan 6 litr suv olish mumkin?

Javob: Bankaga 2 litr suv olib, choynakka quyamiz, yana bankaga 2 litr suv olib choynakka quyamiz va bankaga yana 2 litr suv olamiz.

3. Bolada bir nechta nok bor edi. U noklarni ikki opasiga bo`lib berishga qaror qildi. U kichik opasiga noklarni yarmini va yana bitta nok berdi. Katta opasi esa qolgan 2 tasini berdi. Bolada nechta nok bor edi?

Javob: bolada 6 ta nok bor edi.

Shu bilan birga ikki yildan buyon mamlakatimizda o`tkazib kelinayotgan matematika bo`yicha “Kangaroo” xalqaro tanlovi matematika faniga qiziqishi bo`lmagan o`quvchilarda ham qiziqish uyg`otib auditoriyasi borgan sari ko`payib borayotganligini ko`rish mumkin. Tanlov topshiriqlari ham qiziqarli va qulay bo`lgan savollardan iborat bo`lib, o`quvchilardan barcha matematik formulalarni yoddan bilishdan ko`ra tasavvurga ega bo`lish va mantiqiy fikrlash qobiliyati asosiysi ekanligi namoyon bo`ladi.

Mazkur tanlovning maqsadi ham bolalarning matematikaga bo`lgan qiziqishini uyg`otish, ularning o`z qobiliyatlariga bo`lgan ishonchini mustahkamlashdir.

Bevosita men ham o`zimning pedagogik [faoliyatim jarayonida](#), garchi 1-sinf bo`lsada, matematika darslari va darsdan tashqari o`quvchilarning bo`sh vaqtlarida ushbu tanlov materiallaridan foydalanib boraman. Kuzatishlarim natijasida o`quvchilarimda ijobiy o`zgarishlar ro`y berdi va men bunda hursandman.

Matematika darslarida o`quvchilar mantiqiy fikrlay oladigan mana shunday masalalar bilan tanishib kelmoqdalar.

Mantiqiy tafakkurning yuqori bosqichga erishish – uzoq va murakkab jarayondir, chunki mantiqiy tafakkurning atroflicha rivojlanishi nafaqat aqliy faoliyatning yuqori darajadagi faolligini talab qiladi, balki narsa va hodisani umumiy va muhim belgilari so`zlarda mustahkamlangan umumlashgan bilimlarni talab etadi.

O`quvchilarning mantiqiy tafakkurini, topqirliklarini, matematik [ziyrakliklarini rivojlantirish](#), matematikaga qiziqishlarini orttirish, qobiliyatli layoqatli bolalarni topish, talabchanlik, [irodali qilib tarbiyalash](#), mehnatga muhabbat, uyushqoqlik va insoniylikni tarbiyalash.

Xozirgi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan O`zbekistonning barcha viloyatlarida Prezident maktablari qurilmoqda. Bu maktabga mantiqiy fikrlaydigan, teran fikrli, [bilimdon](#), ziyrak o`quvchilarni tanlab olinmoqda. Bu o`quvchilar bizning ishongan kelajak avlodlarimizdir. Mana shu yoshlardan albatta Alisher Navoiy, Ibn Sino kabi ulug` allomalar yetishib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. M.E.Jumayev, N.T.Axmedova, B.S.Abdullayeva, N.U.Aslova “Boshlang`ich sinflar uchun matematikadan didaktik materiallar”. Toshkent. 2016 yil – 53-54 betlar.
2. “Kangoro” xalqaro matematika tanlovi 2018- 2019- yil materiallari.

